

Implementasi Strategi Digital Marketing pada UMKM RULE Athallah Berbasis Website

Della Oktaviany*, Yunita Fauzia Achmad, Arif Prambayun, Muhammad Aidil Akbar, Jurni Pradi Mulya Shakti, Muhammad Husain Gahara Sahaja
Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Della Oktaviany (della.oktaviany@polsri.ac.id)

ABSTRAK

UMKM RULE Athallah merupakan usaha pengolahan ikan lele yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan, dengan produk unggulan berupa kerupuk lele. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah rendahnya visibilitas dan jangkauan pasar produk kerupuk lele. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk, memanfaatkan website resmi UMKM, melatih mitra dalam manajemen konten dan penerapan SEO, serta membimbing mitra dalam menyusun strategi promosi digital secara berkala dan mandiri. Metode pelaksanaan mencakup analisis kebutuhan mitra, pelatihan teknis dan non-teknis, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan mitra dalam membuat konten promosi, mitra dapat memperbarui konten secara mandiri, serta pemanfaatan konten foto dan video yang juga dapat dimanfaatkan di media sosial lainnya. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan keterampilan digital pemilik UMKM dan perluasan jangkauan pemasaran produk.

KATA KUNCI: Digital Marketing, Kerupuk Lele, Promosi, RULE Athallah, Website

ABSTRACT

UMKM RULE Athallah is a catfish-based food processing business located in Palembang, South Sumatra, with its flagship product being catfish crackers. The main problem faced by the partner is the low visibility and limited market reach of its catfish cracker products. This community service program aims to enhance the ability of the UMKM to utilize digital technology for product marketing by developing an official UMKM website, training the partner in content management and SEO implementation, and guiding them in formulating periodic and independent digital promotion strategies. The implementation methods include needs analysis, technical and non-technical training, technology application, mentoring and evaluation, as well as program sustainability planning. The results show improved partner skills in creating promotional content, the ability to update website content independently, and the use of photo and video content that can also be utilized on other social media platforms. This activity has had a positive impact by enhancing the UMKM owner's digital skills and expanding the product's market reach.

KEYWORDS: Catfish Crackers, Digital Marketing, Promotion, RULE Athallah, Website

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM menyumbang sekitar 99% unit usaha, 60% (Produk Domestik Bruto (PDB)), dan 97% penyerapan tenaga kerja [1]. Akan tetapi meski kontribusinya besar, sebagian besar UMKM seperti RULE Athallah masih menghadapi tantangan kemitraan pasar yang terbatas. Di era digital seperti saat ini, potensi pemasaran digital sangat besar bagi peningkatan jangkauan konsumen. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran menjadi krusial untuk memperluas jaringan penjualan, terutama bagi UMKM berbasis produk lokal. Digital marketing dapat menjadi alat efektif untuk menjembatani keterbatasan ruang dan waktu konvensional. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM dapat

mencapai pasar yang lebih luas tanpa membutuhkan sumber daya besar. Untuk mencapai hal ini, UMKM RULE Athallah perlu didukung dengan fasilitas dan pelatihan yang relevan untuk memperkuat eksistensinya di ranah *online*.

Digital marketing yang meliputi *Search Engine Optimization* (SEO), media sosial, *website*, dan *e-commerce*, telah terbukti ampuh dalam meningkatkan omzet UMKM olahan lele melalui interaksi daring yang efektif [2]. Strategi ini menggabungkan teknologi digital dan strategi tradisional, sehingga mampu memaksimalkan penetrasi pasar [2]. Produk kerupuk lele memiliki potensi ekonomi tinggi jika dikemas, dipromosikan, dan dikelola kontennya dengan baik. Program pelatihan digital penting bagi UMKM yang dikelola perorangan untuk mandiri dalam membuat konten promosi secara berkala dan konsisten. Implementasi *website* resmi dan SEO akan memperkuat visibilitas di mesin pencari, sehingga produk bisa lebih mudah ditemukan calon konsumen. Dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan trafik, *awareness* merk, dan penjualan produk.

Berbagai praktik pengabdian masyarakat (PKM) pada UMKM budidaya lele menunjukkan bahwa pelatihan *digital marketing* efektif mencakup pengenalan Google My Business, *website*, media sosial, dan *marketplace* [3]. Penggunaan berbagai *platform* ini membantu membangun *branding* dan memperluas jangkauan pasar secara ekonomis dan efisien [3]. Ketika pelaku usaha memahami cara menggunakan kanal digital, mereka dapat lebih aktif dalam memperbaharui konten promosi. Pendampingan seperti ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategi pengelolaan konten dan terus dievaluasi keberlanjutannya. Oleh karena itu, untuk UMKM RULE Athallah, aspek pelatihan teknis (*website*, SEO, *content*) serta non-teknis (strategi promosi digital) diperlukan agar pelaku usaha mampu mengelola sendiri *digital marketing* secara berkelanjutan.

Dalam praktik serupa, pendampingan *digital marketing* bagi UMKM Lele di Blitar berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pembuatan *website*, Google Site, dan konten TikTok [4]. Pendampingan yang mencakup survei, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan praktik langsung membekali mitra dengan keterampilan digital esensial. Setelah pelatihan, mitra menjadi lebih mandiri dalam menyusun konten visual dan video, serta mampu mengoperasikan platform digital secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa model pendampingan komprehensif yang terdiri dari analisis kebutuhan, pelatihan, penerapan, dan evaluasi terbukti sukses meningkatkan kompetensi digital mitra UMKM lele. Model yang sama dapat diterapkan untuk UMKM RULE Athallah untuk hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Pengabdian kepada UMKM kerupuk ikan Gelamo di Bangka Belitung juga mencatat bahwa penerapan strategi digital marketing melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp mampu meningkatkan penjualan produk [5]. Media sosial menjadi kanal kuat untuk *storytelling* produk dan membangun komunitas pelanggan. Pendekatan partisipatif (*Participatory Action Research*) memberikan pelaku UMKM rasa memiliki terhadap proses digitalisasi pemasaran. Hasilnya mitra mampu mempromosikan sendiri produknya, sekaligus mengukur dampaknya terhadap penjualan. Strategi ini relevan bagi UMKM RULE Athallah untuk menciptakan komunikasi yang autentik dengan pelanggan melalui konten visual yang kuat.

Literatur terbaru tentang *branding* dan pemasaran digital untuk produk kerupuk ikan menunjukkan bahwa pelatihan digital yang sistematis mampu meningkatkan visibilitas dan daya saing produk UMKM di pasar digital [6]. Kedalaman materi seperti identitas merek, konsistensi konten, dan pemanfaatan *platform* digital akan memberikan fondasi pemasaran jangka panjang. Melalui program pengabdian, pelaku usaha dibekali dengan pengetahuan teknis dan strategi pemasaran digital, sehingga terbuka peluang untuk mempertahankan eksistensi usaha di era digital. Bagi UMKM RULE Athallah, penguatan *branding* digital melalui *website* dan media sosial menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar.

Tantangan pelaku UMKM kerupuk, seperti yang ditemui dalam studi UMKM kerupuk Mak Mirwan, mencakup keterbatasan promosi digital dan kemasan produk [7]. Inovasi visual (kemasan menarik dan logo) dan penggunaan media sosial meningkatkan *engagement* dan permintaan dari konsumen baru. Pendampingan *visual branding* dan media sosial penting untuk membangun *image* produk yang profesional dan menarik. Dengan kemasan dan *branding* yang diperkuat, UMKM RULE Athallah dapat menarik perhatian konsumen secara *online* dan *offline*. Kegiatan pendampingan sosial media konsisten (unggah secara rutin, *hashtag*, narasi penjualan) perlu diajarkan dan dibiasakan selama program.

Riset tentang inovasi dan literasi digital menunjukkan bahwa strategi inovatif dan peningkatan literasi digital mampu mengubah pendekatan pemasaran tradisional menjadi digital yang lebih adaptif dan menguntungkan [8]. Inovasi seperti desain konten kreatif dan pemanfaatan SEO digabungkan dengan literasi digital menciptakan model pemasaran dan sumber daya yang efisien. Bagi UMKM RULE Athallah, penguatan literasi digital dibutuhkan agar pemilik bisnis tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan strategi digital secara mandiri. Lulusan pelatihan yang mampu berpikir kreatif dan dalam aspek digital akan membuat pemasaran produk lebih *sustainable*.

Berdasarkan berbagai referensi dan praktik pengabdian serupa dalam lima tahun terakhir, pentingnya pelatihan *digital marketing* berbasis kebutuhan dan keberlanjutan sudah diuraikan dengan sangat jelas. Metodologi seperti analisis kebutuhan, pelatihan teknis, pendampingan, evaluasi, dan perencanaan berkelanjutan telah terbukti mendukung UMKM olahan lele dalam meningkatkan visibilitas dan pemasaran. Dengan demikian, program Pengabdian Kepada Masyarakat untuk UMKM RULE Athallah harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas digital mitra secara menyeluruh mulai dari *website*, SEO, konten visual, hingga promosi berkala secara mandiri. Pendekatan ini akan memastikan bahwa UMKM mampu menaikkan keterampilan digital, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan produk kerupuk lele secara berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kurun lima tahun terakhir, strategi pemasaran berbasis media sosial telah diakui sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan interaksi pelanggan serta keterlihatan produk UMKM di ruang digital [9]. Optimalisasi Search Engine Optimization (SEO) pun memainkan peran signifikan, tidak hanya memperbesar volume kunjungan ke situs web, tetapi juga mendorong posisi UMKM di mesin pencarian menuju peringkat yang lebih kompetitif [10]. Bagi pelaku usaha seperti RULE Athallah, strategi tersebut menjadi modal penting untuk bertahan dan bersaing di pasar daring yang semakin padat. Hasil riset Putri (2023) memperlihatkan bahwa SEO memungkinkan UMKM lokal memperoleh trafik organik lebih tinggi dan tampil di halaman pencarian teratas [10]. Integrasi taktis antara media sosial dan SEO terbukti memberikan sinergi kuat bagi penguatan citra merek sekaligus peningkatan engagement audiens, yang pada akhirnya menempatkan pemasaran digital sebagai metode yang lebih adaptif dibandingkan pendekatan konvensional.

Upaya sosialisasi dan pelatihan digital marketing, sebagaimana diuraikan Afifah (2025), mampu memberikan dampak nyata terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam memproduksi konten visual yang konsisten dan sesuai target pasar [11]. Pengenalan aplikasi e-commerce serta teknik desain seperti pembuatan banner dan logo, jika dilakukan secara langsung dan interaktif, memperkuat kompetensi branding pelaku usaha. Untuk RULE Athallah, model pelatihan ini membuka peluang kemandirian dalam mengelola konten yang layak jual (*marketable content*), apalagi bila dibarengi dengan pendampingan terstruktur yang memastikan keterampilan tersebut terpelihara. Pentingnya strategi digital marketing juga ditekankan oleh Nurlinda dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa UMKM dengan strategi digital matang cenderung mengalami peningkatan penjualan serta reputasi merek yang lebih luas di mata konsumen [12]. Konsistensi unggahan konten berkualitas di platform digital tidak hanya mempertahankan perhatian audiens, tetapi juga memperkuat brand loyalty dalam jangka panjang. Pendekatan ini dapat diadopsi RULE Athallah untuk membangun kesinambungan pemasaran dan menjaga stabilitas pertumbuhan penjualan.

Sebuah kegiatan PKM di Bengkulu Tengah yang difokuskan pada pelatihan digital marketing menjadi contoh relevan untuk diadaptasi [13]. Temuan Salim dkk. (2025) mengindikasikan bahwa pelaku UMKM yang semula minim pemahaman tentang pemasaran daring mampu menunjukkan peningkatan signifikan setelah mengikuti pelatihan praktis [13]. Menyesuaikan materi dengan konteks lokal dan memberikan pengalaman langsung dalam memanfaatkan kanal digital adalah kunci keberhasilan model ini. Dalam konteks RULE Athallah, strategi tersebut sangat sesuai untuk memperkuat penetrasi pasar, terutama untuk produk berbasis visual seperti kerupuk lele. Efektivitas iklan berbayar juga telah dibuktikan oleh Baihaqi & Widodo (2025) melalui studi pada UMKM kopi [14]. Penggunaan Meta Ads dengan segmentasi target yang tepat terbukti meningkatkan brand awareness secara signifikan. Teknik ini memungkinkan UMKM dengan sumber daya terbatas menjangkau pasar yang lebih luas dalam waktu singkat. RULE Athallah dapat memanfaatkan metode serupa untuk mengangkat citra produknya, dengan syarat evaluasi performa iklan dilakukan secara berkala agar biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Selain itu, pelatihan digital marketing yang ditujukan khusus bagi UMKM perempuan di Jawa Tengah telah membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan keterampilan pemasaran online [15]. Pendekatan yang memadukan pembuatan konten, SEO, dan strategi ekspansi pasar tersebut relevan diterapkan di RULE Athallah, terutama jika terdapat pelaku usaha perempuan di dalamnya. Kesesuaian materi dengan kebutuhan lokal dan penerapan teknik yang mudah diadopsi mempercepat proses literasi digital sekaligus memperkuat branding. Pengalaman serupa juga tercatat di Kelurahan Kauman, Blitar, di mana UMKM makanan dan minuman pasca-pandemi berhasil memulihkan penjualan berkat penerapan digital marketing [16]. Strategi yang dimulai dari pasar lokal lalu berkembang ke marketplace dan media sosial dapat menjadi model bagi RULE Athallah dalam membangun fondasi digital yang kuat sebelum melakukan ekspansi lebih luas. Optimasi teknis SEO, khususnya on-page, juga memiliki potensi besar.

Choiruddin & Hardiani (2021) melaporkan bahwa membenahan meta tags, pemilihan kata kunci yang tepat, dan perbaikan kualitas konten berhasil mendorong situs UMKM mencapai peringkat teratas mesin pencari hanya dalam dua bulan [17]. Strategi ini layak diterapkan oleh RULE Athallah, terutama untuk memaksimalkan potensi trafik organik sebelum mengalokasikan dana pada iklan berbayar.

Rangkaian temuan ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa strategi pelatihan dan pendampingan yang dirancang sesuai kebutuhan lokal merupakan inti dari keberhasilan penguatan digital UMKM. Hal tersebut sejalan dengan rencana PKM RULE Athallah, yang mengusung tahapan analisis kebutuhan, pelatihan, implementasi, evaluasi, serta strategi lanjutan untuk memastikan pemasaran kerupuk lele dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan di era digital.

3. METODELOGI

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan utama UMKM RULE Athallah dalam bidang pemasaran dan manajemen usaha digital secara partisipatif dan berkelanjutan. Pelaksanaan mencakup lima pendekatan utama yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta berkelanjutan program. Seluruh tahapan dilakukan dengan melibatkan aktif mitra sasaran untuk menjamin keberhasilan dan kesinambungan program. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Sosialisasi program dan identifikasi kebutuhan mitra
Tahap awal berupa pertemuan tatap muka dengan mitra (UMKM RULLE Athallah) untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan tahapan kegiatan. Peran mitra memberikan data, dokumentasi, dan informasi tentang proses produksi serta kendala promosi yang dihadapi, sedangkan peran tim menjelaskan program dan mengkaji kelayakan solusi.
- b. Pelatihan teknis dan non – teknis
Pada tahapan kedua berupa pelatihan yang dibagi menjadi dua sesi utama, yaitu :
 - Pelatihan digital marketing dengan meliputi materi : dasar – dasar digital marketing untuk UMKM, pengenalan branding digital dan visual storytelling, strategi promosi produk makanan berbasis media sosial, metode yang disampaikan presentasi interaktif dan simulasi strategi promosi.
 - Pelatihan pengelolaan website, yang meliputi : pengenalan CMS wordpress, menambahkan dan mengelola halaman produk, menjaga keamanan dan backup website.
- c. Penerapan teknologi (implementasi solusi)
Pada tahap ini dilakukan instalasi dan implementasi langsung sebagai solusi berbasis teknologi, meliputi pembuatan website mitra, pengambilan gambar, serta penyusunan dan pemasangan label produk
- d. Pendampingan dan evaluasi
Pendampingan dilakukan secara berkala dalam waktu 2 – 3 bulan setelah pelaksanaan awal untuk memastikan mitra mampu mengelola konten website, promosi berjalan secara rutin, memonitoring statistik kunjungan website, dan evaluasi peningkatan pemahaman mitra dari pre test dan post test pelatihan.
- e. Keberlanjutan program
Keberlanjutan program dirancang dengan pendekatan low maintenance system dan empowerment based model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di RULE Athallah yang beralamat di Jalan Talang Buluh No. KM 18, RT 028/RW 006, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30155 dan dihadiri oleh pemilik dan pengelola. Dalam kegiatan ini, pemilik RULE Athallah dan pengelola mempelajari system yang telah dibuat, memahami alur kerja sistem, dan mencoba secara langsung untuk mendukung kegiatan promosi. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di RULE Athallah

Secara keseluruhan, kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penerapan strategi digital marketing berbasis *website*, yang diintegrasikan dengan media sosial dan didukung pelatihan teknis, mampu:

- Meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar UMKM RULE Athallah.
- Memperkuat citra merek melalui konten yang konsisten dan teroptimasi.
- Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam mengelola saluran pemasaran digital.

Temuan ini menguatkan literatur bahwa strategi pemasaran digital yang terstruktur, berbasis pada analisis kebutuhan lokal, dan disertai pendampingan berkelanjutan, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada implementasi strategi digital marketing berbasis *website* di UMKM RULE Athallah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas pemasaran digital dan memperluas jangkauan pasar produk kerupuk lele. Melalui pembuatan website resmi yang diintegrasikan dengan media sosial, pelatihan manajemen konten, serta pendampingan teknis dalam penerapan SEO, UMKM mampu mengelola saluran pemasaran digital secara mandiri. *Website* yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai etalase produk, tetapi juga menjadi pusat informasi yang konsisten teroptimasi untuk mesin pencari.

Peningkatan literasi digital pelaku usaha terlihat dari kemampuan pemilik UMKM dalam mempromosikan usaha dan produk yang dijual, dengan memberikan informasi yang menarik serta informatif. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dimasa yang akan datang akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui usaha ini dan tertarik untuk mengunjungi serta menikmati layanan yang disediakan oleh RULE Athallah.

REFERENSI

- [1] A. Wibaselppa, S. Mutiara and R. D. Z. Putri, "STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMKM KERIPIK MELALUI DIGITAL MARKETING DI KECAMATAN MERBAU MATARAM, LAMPUNG SELATAN," *Jurnal Publika: Pengabdian Masyarakat*, vol. 6, no. 1, pp. 38-44, 2024.
- [2] A. Wibasuri, A. Yohanson, S. Mutiara, A. Wibaselppa and F. C. Ardila, "STRATEGI PEMASARAN SECARA ONLINE PADA UMKM BUDIDAYA LELE BERBASIS TEKNOLOGI DI DESA HURUN KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN," *Jurnal Publika: Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 90-95, 2023.
- [3] F. Meisaroh, A. Hermawan and A. Winarno, "STRATEGI PEMASARAN DIGITAL BUDIDAYA LELE DALAM UPAYA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN ARJOWINANGUN," *Kreanova*, vol. 3, no. 1, pp. 17-23, 2023.
- [4] G. S. Budiwidjaksono, A. Novianti, A. Khairunisya, M. A. A. Ariasta, H. N. Putri and M. R. Thalib, "Pendampingan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM Budidaya Lele Al-Qolam Fish Farm," *Mengabdi Nusantara*, vol. 2, no. 2, pp. 83-94, 2023.
- [5] M. I. Arrosyad, P. Ayu, G. Natasya, Mantari, Merlina, M. N. Faqih, N. D. Arga, N. Anisa, R. Tresya, R. M. Ilham and W. Taruna, "Pendampingan pemasaran produk UMKM melalui digital marketing pada kerupuk ikan Gelamo di Desa Bukit Terap," *AMALIAH*, vol. 7, no. 2, pp. 349-355, 2024.
- [6] H. S. Harahap and M. S. Harahap, "Peningkatan Upaya Peningkatan Nilai Jual dan Nilai Ekonomi Produk UMKM Kerupuk Ikan Melalui Branding dan Pemasaran Digital," *Surya Abdimas*, vol. 8, no. 4, pp. 548-555, 2024.
- [7] I. P. Utami, M. P. S. Zulhijah, D. Doriani, D. A. Kurniawan, M. Veronica, B. Ulum and R. R. Hendarmin, "OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING DAN PENGEMBANGAN KEMASAN PADA UMKM MAK MIRWAN DI DESA TALANG NANGKA KEC. LEMBAK KAB. MUARA ENIM," *Community Development Journal*, vol. 4, no. 4, pp. 9296-9304, 2023.
- [8] O. R. Putri, W. Nurhayati, Y. A. Nurhidayah, Surohit and V. F. Sanjaya, "Transformasi Strategi Pemasaran Umkm Melalui Literasi Digital Dan Inovasi Bisnis," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 49-55, 2024.
- [9] N. Nofus, D. Safitri and D. Astuti, "Strategi Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKMDi Era Transformasi Teknologi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, vol. 12, no. 1, pp. 1526-1530, 2025.
- [10] S. E. Putri and B. Prabowo, "Penerapan Search Engine Optimization (SEO) Pada Strategi Digital Marketing UMKM," *NUSANTARA*, vol. 3, no. 3, pp. 123-131, 2023.
- [11] Z. N. Afifah, "Sosialisasi UMKM Go Digital: Solusi Cerdas Kembangkan Usaha di Era Digital," *DETERMINASI*, vol. 3, no. 2, p. 176-183, 2025.
- [12] N. Sari, R. L. Syari, Rio, Humairo and A. Pandi, "Strategi pemasaran yang efektif untuk UMKM di era digital," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, vol. 4, no. 1, pp. 21-29, 2025.
- [13] M. Salim, S. E. Putri, R. S. Hayu and Gustini, "Penggunaan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Kinerja dan Omset Penjualan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal Semarak Mengabdi*, vol. 4, no. 2, pp. 53-60, 2025.
- [14] S. A. Baihaqi and S. Widodo, "Pengaruh Digital Marketing melalui Meta Ads terhadap Brand Awareness UMKM Kopi," *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JPTI)*, vol. 5, no. 4, pp. 1043-1051, 2025.
- [15] R. Wulan, J. Wati, M. S. Munir and S. B. Wati, "Pelatihan digital marketing bagi UMKM perempuan di masa pandemi: Studi kasus di Jawa Tengah," *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary*, vol. 3, no. 7, p. 5502-5507, 2025.
- [16] Mukhlison, H. B. Santoso, A. S. Astikawati, I. P. Sari and I. V. Wulandari, "Pemanfaatan digital marketing pada UMKM lokal untuk pemulihan ekonomi di Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar," *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, vol. 2, no. 3, pp. 107-122, 2022.

- [17] Choiruddin and T. Hardiani, "Implementation of Digital Marketing Strategy for Improving UMKM Website Promotion (Case Study: Rumah Mesin)," *Procedia of Engineering and Life Science*, vol. 1, no. 2, 2021.